

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Judul Artikel : Pengaruh Pemanfaatan Media Edmodo dan Kreativitas Terhadap Hasil Belajar Bahasa Inggris
 Penulis : **Mulyadi** dan Priyo Susilo
 Nama Jurnal : 02
 Vol. Jurnal : 06
 No. Jurnal (Opsional) : -
 Halaman : 33-46
 ISSN : 2089-4341
 Penerbit : Program S2 Universitas Islam Assyafiiyah
 Tanggal/Waktu : Juli-Desember 2018

Kategori Publikasi : Jurnal Ilmiah Internasional/Internasional Bereputasi
 Jurnal Ilmiah (beriv) Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional / Nasional terindeks di DOAJ, CABI, COPERNICUS

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah ____			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional/Internasional Bereputasi ☐	Nasional Terakreditasi ☐	Nasional ☐	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)	-	-	0.6	0.6
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	-	-	1.8	1.6
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	-	-	1.8	1.7
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbit/jurnal (30%)	-	-	1.8	1.8
Total = (100%)	-	-	6	5.7
Nilai Pengusul =				

Catatan penilaian artikel oleh Reviewer :

Penggunaan media merupakan bagian dalam strategi pembelajaran, materi dalam ajar dan kreatifitas adalah salah satu karakteristik siswa yang merupakan keaslian kecerdasan. Penulis dan kawan-kawan dalam pembelajaran

Jakarta, 26 Agustus 2019

Reviewer 1

Dr. Moh. Fahri Yasin, M.Pd

NIP/NIDN : 195812311988031015 / 2028125801

Unit Kerja: Pascasarjana Universitas Islam As-Syafi'iyah

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Artikel : Pengaruh Pemanfaatan Media Edmodo dan Kreativitas Terhadap Hasil Belajar Bahasa Inggris
Penulis : Mulyadi dan Priyo Susilo
Nama Jurnal : 02
Vol. Jurnal : 06
No. Jurnal (Opsional) : -
Halaman : 33-46
ISSN : 2089-4341
Penerbit : Program S2 Universitas Islam Assyaffiyah
Tanggal/Waktu : Juli-Desember 2018

Kategori Publikasi : Jurnal Ilmiah Internasional/Internasional Bereputasi
 Jurnal Ilmiah (beri ✓) Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional / Nasional terindeks di DOAJ, CABI, COPERNICUS

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah ____			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional/Internasional Bereputasi ☐	Nasional Terakreditasi ☐	Nasional ☐	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)	-	-	0.6	0.4
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	-	-	1.8	1.8
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	-	-	1.8	1.8
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbit/jurnal (30%)	-	-	1.8	1.8
Total = (100%)	-	-	6	5.8
Nilai Pengusul =				

Catatan penilaian artikel oleh Reviewer :

- *Unsur isi artikel sudah memuaskan*
- *Ruang lingkup pembahasan cukup memuaskan*
- *Data yg diperoleh cukup mutakhir*
- *Penerbitan jurnal cukup lengkap*

Jakarta, 20 Agustus 2019
 Reviewer 2

 Dr. Robinson Situmorang, M.Pd
 NIP/NIDN : 195710161983031002

Unit Kerja : Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta